

Research Organization Registry (ROR)

<https://ror.org/>

<https://api.ror.org/organizations>

O que o ROR faz por você

ROR, o Research Organization Registry é um registro global, liderado pela comunidade de identificadores persistentes abertos para organizações de pesquisa. Foi lançado em 2019 com o objetivo de **fazer que informações de organizações de pesquisa sejam mais claras e fáceis de vincular entre sistemas e softwares de investigação acadêmica, associando facilmente resultados de pesquisa às organizações.** Os IDs ROR são cada vez mais utilizados em sistemas de publicação acadêmica, sistemas de financiamento, repositórios e sistemas de busca para identificar e desambiguar organizações de pesquisa.

É um projeto dirigido e governado pela comunidade, cujos registros tem curadoria em domínio público aberto (CC0), ROR é adequado para sistemas competitivos que não são curados e que possuem licenças restritivas, ou são providos por organizações com fins lucrativos. O valor potencial do ROR altera de acordo com a sua taxa de adoção: provavelmente em breve será o parâmetro de busca preferível para filtrar resultados por instituição em vários sistemas diferentes. Quando um objeto de pesquisa recebe um DOI por parte do Crossref ou DataCite, o ROR nos metadados ajuda a vincular todas as investigações de pesquisadores afiliados à sua organização, como exemplo, no explorador de pesquisa impulsionado pelo ROR para a [Universidade de São Paulo no DataCite Commons](#).

Como você pode participar

- Busque seu registro ROR em <https://ror.org/search>.
- Se precisar de um novo registro ROR ou alterar um registro existente, [envie uma solicitação à curadoria](#).
- [Inscreva-se na newsletter ROR](#).
- Registre-se no evento comunitários bimensal ou a outros [evento ROR](#).
- Integre IDs ROR em base de dados e sistemas que use.
- Solicite aos provedores de software e serviços que utiliza para integrar os IDs ROR.

Mais sobre o ROR

O ROR é um serviço totalmente gratuito. ROR não é uma organização e não tem taxas de membros, serviços pagos ou níveis de tecnologia premium: é apoiado pelos orçamentos operativos do Crossref, DataCite e California Digital Library, que consideram o ROR uma parte essencial da infraestrutura de comunicação acadêmica. Consulte [Perguntas Frequentes do ROR](#) para mais informações.

Contato: Maria Gould, info@ror.org